

MATRACA DE HOMBRE Y MUGER.

Hombre.

Norabuena estés, señora,
en el balcon,
haciendole al alma son
con esos ojos,
que son polilla de enojos
y de vidas.
En ellos tienes unidas
las estrellas:
no tires tantas centellas,
que me matas.

Muger

Para que son pataratas,
caballero?
adonde aprendió á embustero,
por su vida?
hijo de la relamida
me parece.

Hombre.

No, sino que lo merece
tu hermosura,
que eres bella criatura
sin embuste.
Tratemos algo de ajuste,
si te agrada.

Muger.

Miren con qué media espada
sale ahora!
Muy de presto se enamora;
y le prevengo,
que aunque soy niña no tengo
sencilleces.

Hombre,

Deja ya las esquiveces,
pues Cupido
por ti el corazon me ha herido

de un flechazo,
Admitame en su regazo
tu belleza.

Muger

Oigan qué brava llaneza
es la que gasta!
Pase adelante que basta
ser honrada
Pretende verme enojada,
ò qué quiere?

Hombre.

Que admitas al que se muere
por tu agrado:
porque estoy enamorado
de tu cara:
y así mi codicia avára
pide puerta,
y desea verla habierta,
si hay lugar,
porque está mi amor sin par
que se las pela.

Muger.

Vaya con eso á su abuela
el mentecato,
que no soy de aqueste trato:
y si lo fuera
á otro mejor admitiera,
que no á él.

Hombre

Pues picára, mala piel,
linda pieza,
recogida de Baeza,
legañosá,
que no hay en tu cuerpo cosa
que sea buena,
pues tu cabeza está llena
de postillas,
empedrada de ladillas;
y moscosa.
Sabandija ponzoñosa,
y derrotada,
que estás de bubas plagada,
y de diviesos,

cubierta de sobrehuesos,
solapada,
que habrás sido despreciada
de dos mil.

Muger

Mire el picaro mandil
desgarrapado,
vinagron, desvergonzado,
barca rota,
gallina, cara de cota,
cornicabra.
Pues yo le doy mi palabra
al muy jaglar,
de que me ha de pagar,
el sucio necio.

Hombre.

Fregona de bajo precio,
ruin muger,
quien te pudiera coger,
con un cordel,
y el bajo carabanchel
te lo sajára,
de tal suerte que quedára
desangrado,
y como tu desollado,

Muger

Arrogante
es el caballero andante,
contestura
del de la triste figura,
Don Quijote:
diga, quien le ha puesto en trote
de echar flores,
si son plastas sus amores?
Muerto de hambre,
y que huele á cochambre
su vestido,
mas que su cara raído.

Hombre

Vil pelota,
con los ojos de gaviota,
y avestruz,
enemiga de la luz,

y de sus bienes:
ya te conozco que tienes
sarna y tiña.
De vergüenza estás lampiña,
y que por tí
no ha venido peste aquí,
que si vinieran,
solo tu malicia fiera
era bastante
para echarla en un instante
allá á la Ungría.
Alcarraza de agua fria
en el verano,
que eres mas vil que el villano
de nacion;
pescuezo de camaron
y de canario,
almanaque ó calendario
de Mahoma,
descendiente de Sodoma,
y hechicera;
zurcidora y embustera.

Muger.

Pelambron,
mequetrefe de figon,
que te entrometes
de gorra á pillar sorbetes,
galopin,
marcado de Anton Martin,
y que tu cuello
hace gala del desuello,
pues zurcido,
se ha hecho un roto cosido.

Hombre

Alcahueta,
que á los niños que hay de teta
los estruja,
y despues por mala bruja
emplumada,
diez veces encorozada,
callejara,
que en sitio de Antequera
te encuentras,

y tus hechos comenzaste,
que son buenos,
engendradora de truenos
y de rayos.

Muger

Ya conozco tus ensayos,
gana pan,
bufon frio, mal truan,
y sin empacho,
solemnisimo borracho,
hijo da puta,
nieta de otra disoluta,
alcabucera,
la que de una calavera
saca dientes.

Hombre.

Mil veces, bribona, mientes,
vil rapada,
la de la cara hilbanada
á costurones,
arrendataria de unciones;
con mil males;
que de racion de hospitales
te sustentas.

Muger.

Y tu de qué te alimentas,
polipodio,
sino con coles y bodrio
de conventos,
con pepinos, con pimientos
y cebolla?
Nunca comiste una olla,
ni un guisado:
pero si eres tan menguado,
no me espanto,
que no esté seguro un santo
de tu lengua.

Hombre,

Oye, de mujeres mengua.
Tal consiento?
Cierra, cierrá ese aposento,
que si entrára,
te cruzára aquesa cara

de pandero.

Muger.

Anda, galeoto embustero,
monacillo:

guarda no coja un ladrillo
de esta pieza,
y te rompa esa cabeza
de venado.

Más supla el barreteado,
que está en bete,
y llevarás capirote
por sombrero.

Echartele encima espero,
pues me enfado.

Allá va seor licenciado,
blanda breva,
ese trago porque beba,
y se consuele.

Hombre.

Ah picaña, y que mal huele!
y está esbesa,

Vive Baco, que me pesa
no tener

con que poder responder
á tu desgarró.

Pero allá va ese guijarro
á tu espetera;

asi dejarte pudiera
sin vidriado

Muger.

Ay picaro, que has quebrado
cuatro platos!

no te saldrán muy baratos,
muladar.

Vete pues, vete á limpiar:
que estás plagado.

Mira cómo te he parado,
verganton;

conque así tu sinrazón
es castigada,

que está hecho una privada
en sorbetones,

y has menester chirriones
de la Villa,

que te saquen la ropilla.

Hombre.

Porcanchona,
deshonra de Baraona,

el en cerrarte

la vida puede salvarte.

Muger.

Hasta mañana;
que yo cierro la ventana,
y me recojo,

mientras el se echa en remojo
en una artesa:

que de la conserva espesa
está cubierto,

y no quiero más por cierto
hablar con él,

picaro, chulo, trainel,

dientes de baca,

llevate allá esa matraca.

FIN.

CARMONA:—1856.

Imprenta de D. José María Moreno, calle Juan de la Cabra.